

MAGISTRLAR CERTIFICATE

OF ACHIEVEMENT

... PROUDLY ...
PRESENTED TO

Саидов Хабибулла Шавкат угли

МОЛИЯВИЙ РИСКЛАРНИ БАҲОЛАШ УСУЛЛАРИНИ

ТАКОМИЛЛАШТИРИШ

WEBSITE: WWW.REANDPUB.UZ

EMAIL: INFO@REANDPUB.UZ

2023/MART

